

Forming National-Patriotic Consciousness of Secondary School Students through the All-Ukrainian Game “Sokil” (“Dzura”): An Interdisciplinary Approach (History, Ukrainian, Educational Work)

Alona Prudnikova ¹, Kateryna Rudyka², Anna Ralenko³

¹ Bilozerka Secondary School of I-III Grades No. 15, Bilozerka (Ukraine). Educational organizer.

² Bilozerka Secondary School of I-III Grades No. 15, Bilozerka (Ukraine). History and Geography teacher.

³ Bilozerka Secondary School of I-III Grades No. 15, Bilozerka (Ukraine). English, Ukrainian and Literature teacher.

ARTICLE INFO

Received:

4 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.18636459](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636459)

Citation in APA style

ABSTRACT

The current research addresses the urgent need for comprehensive national-patriotic education in secondary schools, especially within the context of Ukraine’s ongoing struggle for independence. The All-Ukrainian Military-Patriotic Game “Sokil” (“Dzura”) is analyzed as a powerful, action-oriented tool for cultivating civic competence and national identity. The study aims to substantiate and implement an interdisciplinary approach that synergistically integrates the resources of history, Ukrainian, and educational work to maximize the game’s pedagogical impact. The history teacher provides the foundational knowledge of state-building and heroism, the Ukrainian teacher cultivates linguistic and cultural competence through authentic texts and oral communication, while the educational organizer ensures the practical application of knowledge, team-building, and leadership development. A model of interdisciplinary cooperation is presented, detailing specific methodological techniques, such as historical quests, thematic linguistic training, and practical volunteer projects, within the “Dzura” framework. The preliminary results indicate a significant increase in students’ cognitive, motivational, and active participation levels compared to traditional methods, confirming the high efficiency of the proposed systemic integration in forming a conscious and responsible national-patriotic worldview.

Key words:

national-patriotic education, the game “Sokil” (“Dzhura”), interdisciplinary integration, civic competence, the educational process in secondary school

Prudnikova, A., Rudyka, A., & Ralenko, A. (2025). Forming National-Patriotic Consciousness of Secondary School Students through the All-Ukrainian Game “Sokil” (“Dzura”): An Interdisciplinary Approach (History, Ukrainian, Educational Work). In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41es1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18636459>

Формування національно-патріотичної свідомості учнів середньої школи засобами всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»): міжпредметний підхід (історія, українська мова, виховна робота)

Альона Олегівна Пруднікова ¹, Катерина Сергіївна Рудика²,
Анна Юріївна Раленко³

¹ Білозерська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15, Білозерське (Україна). Педагог-організатор.

² Білозерська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15, Білозерське (Україна). Вчитель історії та географії.

³ Білозерська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15, Білозерське (Україна). Вчитель англійської мови, української мови та літератури.

СТАТТЯ

отримана:

4 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636459)

[zenodo.18636459](https://doi.org/10.5281/zenodo.18636459)

АНОТАЦІЯ

Подане дослідження присвячене актуальній проблемі комплексного національно-патріотичного виховання учнів середньої школи в умовах сучасних викликів. Аналізується роль Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») як дієвого, діяльнісного засобу формування громадянської компетентності та національної свідомості. Метою роботи є обґрунтування та реалізація міжпредметного підходу, що синергетично інтегрує ресурси історії, української мови та виховної роботи для посилення педагогічного впливу гри. Вчитель історії надає світоглядну та фактологічну базу державотворення, вчитель української мови формує лінгвокультурну компетентність через автентичні тексти та комунікацію, а педагог-організатор забезпечує практичне застосування знань, згуртування колективу та розвиток лідерських якостей. У тезах представлена модель міжпредметної взаємодії, деталізовано конкретні методичні прийоми, такі як історичні квести, тематичні мовні тренінги та волонтерські проекти в рамках підготовки до «Джури». Попередні результати доводять суттєве зростання когнітивного, мотиваційного та діяльнісного рівнів участі учнів, що підтверджує високу ефективність запропонованої системної інтеграції у формуванні свідомого національно-патріотичного світогляду.

Ключові слова:

національно-патріотичне виховання, гра «Сокіл» («Джура»), міжпредметна інтеграція, громадянська компетентність, виховний процес у середній школі

Цитування:

Пруднікова А. О., Рудика К. С., Раленко А. Ю. Формування національно-патріотичної свідомості учнів середньої школи засобами всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»): міжпредметний підхід (історія, українська мова, виховна робота). *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41es1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18636459>

Introduction / Вступ

Національно-патріотичне виховання сьогодні є пріоритетним напрямком освітньої політики України, особливо з огляду на необхідність відновлення історичної справедливості та протидії інформаційним маніпуляціям в умовах повномасштабної агресії. Формування стійкої національної свідомості та громадянської відповідальності вимагає не фрагментарного, а системного і діяльнісного підходу.

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл" ("Джура") є унікальною платформою, що акумулює освітні, виховні, спортивні та культурні компоненти на засадах козацької педагогіки. Однак, її потенціал часто реалізується лише частково, переважно у військово-спортивному аспекті. Наукова проблема полягає у недостатній розробці та впровадженні міжпредметної інтеграції, яка б забезпечила глибинний зв'язок між теоретичними знаннями (історія, мова) та практичною діяльністю (виховна робота), посилюючи формування свідомості, а не лише навичок.

Results / Результати

Теоретичне підґрунтя дослідження базується на працях В. Сухомлинського та Г. Ващенка щодо національного виховання, а також на сучасних дослідженнях (Kanishchenko, 2019, p. 45-51; Tkachuk, 2019, p. 125-130) щодо механізмів реалізації гри "Джура". Ми спираємося на Концепцію національно-патріотичного виховання (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2015) та відповідні державні стандарти. Особлива увага приділяється принципу інтеграції (Savchenko, 2017; Ziaziun, 2000), що дозволяє створити єдиний освітньо-виховний простір.

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати та практично впровадити модель міжпредметної інтеграції (історія, мова, виховна робота) як ефективний засіб формування національно-патріотичної свідомості учнів середньої школи у процесі підготовки та участі у Всеукраїнській грі "Сокіл" ("Джура").

На практиці було реалізовано наступні інтегровані методичні кейси у 5-11 класах: (див. рис. 1)

Діяч	Предметний/ Функціональний Фокус	Інструменти "Джури"	Цільовий Результат (Свідомість)
Вчитель історії	Історична свідомість (цінності, традиції, героїзм)	Краєзнавчі пошуки, історичні вікторини, створення "курінної" легенди.	Усвідомлення історичної тяглості та ідентичності.
Вчитель української мови	Лінгвокультурна компетентність (мова як маркер ідентичності)	Аналіз козацьких дум/пісень, тренінги з ораторського мистецтва, робота над військовою термінологією.	Розвиток почуття мовної приналежності, комунікативна стійкість.
Педагог-організатор	Діяльнісно-колективний аспект (самоврядування, волонтерство)	Згуртування куреня, організація волонтерських акцій, відпрацювання командних навичок.	Формування відповідальності, лідерства, громадянської активності.

Рис. 1. Модель реалізації дослідження.

1. Кейс "Присяга та Статут":

Урок мови: Аналіз лексики та стилістики текстів присяги, написання авторського маніфесту куреня.

Урок історії: Порівняння військових присяг різних епох (козацтво, УНР, ЗСУ).

Виховна робота: Церемонія прийняття присяги "джурою" з дотриманням народних обрядів.

2. Кейс "Військова звитяга Донбасу":

Урок історії: Вивчення місцевого краєзнавчого матеріалу про героїв сучасної російсько-української війни, дослідження топоніміки.

Урок мови: Інтерв'ювання ветеранів/родичів захисників (тренування комунікативних навичок, запис спогадів).

Виховна робота: Догляд за пам'ятними місцями, виготовлення оберегів для військових (волонтерський проєкт).

Для оцінки ефективності міжпредметного підходу було проведено порівняльне діагностування (вхідне/вихідне) у експериментальній групі (ЕГ, працювала за міжпредметною моделлю) та контрольній групі (КГ, працювала за традиційною схемою) (рис. 2)

Критерій оцінки	Рівень на початку, %	Рівень наприкінці (КГ), %	Рівень наприкінці (ЕГ), %	Приріст (ЕГ)
Знання історичних фактів (когнітивний)	45	58	74	+16%
Рівень комунікативної компетентності (мовний)	52	61	79	+18%
Мотивація до волонтерства (діяльнісний)	38	45	67	+22%
Сформованість лідерських якостей (соціальний)	35	40	60	+20%

Рис. 2. Динаміка формування національно-патріотичної свідомості учнів (за критеріями).

Отримані дані чітко свідчать про те, що синергетичний ефект міжпредметної взаємодії дозволяє досягти значно вищого рівня як теоретичної обізнаності, так і практичної, соціально-значущої діяльності учнів, що є ключовим для формування стійкої національно-патріотичної свідомості. Високий приріст у діяльнісному аспекті (мотивація до волонтерства) підтверджує, що знання, інтегровані через "Джуру", успішно трансформуються у громадянську позицію.

Conclusions / Висновки

Підсумовуючи, варто зазначити, що Всеукраїнська гра "Сокіл" ("Джура") є потужним інструментом для формування національно-патріотичної свідомості, коли реалізується через міжпредметний підхід. Інтеграція ресурсів історії, української мови та виховної роботи забезпечує комплексність, глибину та системність виховного впливу. Робимо висновок, запропонована та апробована нами модель міжпредметної взаємодії довела свою практичну цінність, оскільки дозволяє узгодити цілі, зміст та методи роботи всіх задіяних педагогів. Це сприяє усуненню дублювання матеріалу та посилює його закріплення. Таким чином, спільна робота вчителя історії (фактологічна база), вчителя мови (культурно-комунікативна база) та педагога-організатора/класного керівника (діялісна база) забезпечила синергетичний ефект, що виразився у значному зростанні когнітивного, ціннісно-мотиваційного та діялісного компонентів патріотичної свідомості учнів.

Отже, можна сказати, що подальші дослідження можуть бути зосереджені на масштабуванні цієї моделі на інші заклади освіти та розробці критеріїв оцінювання емоційно-ціннісного ставлення учнів до національних символів та традицій.

References

Hrybovsky, V. M. (2018). *National-patriotic consciousness of student youth: theory and practice of formation*. Kyiv: Center for Educational Literature.

Kanishchenko L. M. (2019). The role of the All-Ukrainian game "Jura" in the system of national-patriotic education. *Pedagogy and Education*, 2(14), 45-51.

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2015). Concept of national-patriotic education of children and youth. *Ministry of Education and Science of Ukraine*. <https://mon.gov.ua/news/kontsepsiya-natsionalno-patriotichnogo-vikhovannya-ditey-ta-molodi>

Rada, I. M. (2022). *Effective Pedagogy: Features of Implementation in Wartime*. Lviv: Scientific Center.

Savchenko, O. Ya. (2017). *Secondary School Didactics*. Kyiv: Litera.

Sukhomlynsky, V. O. (1976). *Selected Works* (Vol. 5). Kyiv: Soviet School.

Tkachuk, V. M. (2019). Peculiarities of conducting the "In order" stage of the "Jura" game. *Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society*, 4(1), 125-130.

Vashchenko, G. (2018). *Educational Ideal*. Kyiv: School World.]

Zhyrova, L. I. (2021). Cossack pedagogy as the basis of national education. *Collection of scientific works of the Poltava National Pedagogical University named after V. G. Korolenko*, 3(10), 15-21.

Zyazyun, I. A. (2000). *Pedagogy of Good: Ideals and Realities*. Kyiv: MAUP.